

**GLOBAL
HEALTH
LAW
JOURNAL**

Global Health Law Journal

GLOBAL HEALTH LAW JOURNAL

VOLUME 3 - N° 02 - 2025

GLOBAL HEALTH LAW JOURNAL

**Health Law, International Health Law, Comparative
Health Law, Health Policy, Health Cases,
Medical and Biomedical Law**

FEATURED AUTHORS

VOLUME 3 - Nº 02 – 2025

Amélia Cohn

Ariane dos Santos Barreto da Silva

César Lobão Santana

Cláudio Luiz Masutti

Cristiane Ribeiro Assis

Eduardo Leandro de Queiroz e Souza

Evelyn Siqueira Lima

Graziela Nóbrega da Silva

Guilherme Aurélio Santos Trindade

Isabela Santos de Vasco Guedes

Maria Cristina Pontes de Oliveira

Maristela Aparecida Steil Basan

Renata Salgado Leme

Renato Braz Mehanna Khamis

Ricardo Dourado dos Santos

Sérgio Luiz de Matteo

Verônica Scriptorre Freire e Almeida

Editorial – Volume 3 – n° 02- 2025

A new issue of the **Global Health Law Journal-GHLJ** opens with a distinctive group of articles, with excellence always sought by our publications.

Within this context, we are delighted to bring you this latest issue of the **Global Health Law Journal-GHLJ**. With a qualified collection of articles, the Journal seeks to ensure an international publication spot among the world's leading academic forums concerned with Health Law.

The **Global Health Law Journal-GHLJ** is a biannual production, an open access, peer reviewed, and the outcome of a collaborative, widespread, and international effort.

The **GHLJ** strives to offer an opportunity for interdisciplinary discussion on topics in health law, international health law, comparative health law, health policy, health cases, medical, and biomedical law.

The Journal targets a broad and diverse audience of academicians, professionals, and students in Law, Medicine, Biomedicine, as well as policy makers, law operators, and legislators in health care.

Global Health Law Journal

Articles must be related to health law, international health law, comparative health law, health policy, health cases, medical and biomedical law, Medicine, and Biomedicine.

Articles can be submitted in English, Spanish, French, Italian or Portuguese.

Submissions to the Global Health Law Journal are peer-reviewed by our distinguished Editorial Board and reviewers, consisting of internationally recognized experts.

In short, the Global Health Law Journal is looking to become a dynamic and engaging forum for comparative and interdisciplinary research and commentary.

It has been created and raised in an innovative, cooperative and participatory spirit, and will always continue its commitment to these values.

We hope you will enjoy the Global Health Law Journal, and that you can contribute to future issues.

Profa. Dra. Verônica Scriptore Freire e Almeida
Editor-in-Chief

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief:

Verônica Scriptore Freire e Almeida - *Ph.D and Postdoctoral.*

Editorial Board:

Abbas Poorhashemi - *Ph.D and Postdoctoral - CIFILE - (Toronto, Canada).*

Ana Maria F. Palma Marques de Almeida – *Ph.D and Postdoctoral - Universidade Estadual Paulista- UNESP (São Paulo, Brasil).*

Ana Paula Zavarize Carvalhal - *Ph.D - Instituto Brasiliense de Direito Público -IDP (Brasília- Brasil).*

André Dias Pereira – *Ph.D – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra -FDUC (Coimbra- Portugal).*

Andrea Garín – *Ph.D- University of Heidelberg (Santiago -Chile).*

Cláudio Roberto Cordovil Oliveira – *Ph.D and Postdoctoral -Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz (Rio de Janeiro – Brasil)*

Danilo Fontenele Sampaio Cunha – *Ph.D - Centro Universitário 7 de Setembro- UNI7 (Fortaleza, CE, Brasil).*

Diogo José Paredes Leite Campos – *Ph.D - Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra -FDUC (Coimbra- Portugal), Universidade Autónoma de Lisboa (Lisboa-Portugal).*

Edith Maria Barbosa Ramos – *Ph.D and Postdoctoral - Universidade Federal do Maranhão (São Luís, MA, Brasil).*

Global Health Law Journal

Elisa Mattias Sartori – *Ph.D and Postdoctoral - Ilapeo Faculty – (Curitiba, PR, Brasil).*

Ellen Cristina Rivas Leonel – *Ph.D - Universidade Federal de Goiás - UFG (Goiânia, GO, Brasil).*

Fernando Reverendo Vidal Akaoui – *Ph.D - Universidade Santa Cecília -UNISANTA (São Paulo, SP, Brasil).*

Gabriel Wedy – *Ph.D – Universidade do Vale do Rio dos Sinos- UNISINOS (Porto Alegre, RS, Brasil).*

George Marmelstein Lima – *Ph.D – Centro Universitário 7 de Setembro - UNI7 – (Fortaleza, CE, Brasil).*

Joaquin Cayon-De Las Cuevas – *Ph.D - Universidad de Cantabria - (Santander, Spain)*

Luciano Pereira de Souza – *Ph.D - Universidade Santa Cecília -UNISANTA (São Paulo, SP, Brasil).*

Marcelo Lamy – *Ph.D – Universidade Santa Cecília - UNISANTA (São Paulo, SP, Brasil).*

Marcello Novoa Colombo Barboza – *Ph.D and Postdoctoral- Centro Universitário Lusíada-UNILUS (São Paulo, SP, Brasil).*

Marisa Aizenberg – *Ph.D and Postdoctoral – Universidad de Buenos Aires (UBA) – (Buenos Aires, Argentina).*

Mónica Romano e Martinez Leite de Campos – *Ph.D - Universidade Portucalense (Porto, Portugal).*

Raimundo Nonato Chaves Neto – *Ph.D – Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa - FDUL (Lisboa, Portugal).*

Rosa Maria Ferreiro Pinto – *Ph.D - Universidade Santa Cecília -UNISANTA (São Paulo, SP, Brasil).*

Global Health Law Journal

Sandra Mara Campos Alves – *Ph.D- Fundação Oswaldo Cruz- FIOCRUZ – (Brasília- Brasil)*

Verônica Scriptore Freire e Almeida – *Ph.D and Postdoctoral - Universidade Santa Cecília – UNISANTA (São Paulo, SP, Brasil).*

Wei Dan – *Ph.D – Faculty of Law University of Macau (Macau, China)*

Table of Contents

1- NEW TECHNOLOGIES AND THE INVESTIGATION OF LATE PATERNITY: LEGAL CHALLENGES AND IMPLICATIONS FOR CHILDREN'S MENTAL HEALTH

Ariane dos Santos Barreto da Silva

.....15

2- PUBLIC POLICIES ON DRUGS IN BRAZIL: A CRITICAL LOOK AT THE IMPACTS OF THE DRUG LAW AND THE CHALLENGES OF THE PUBLIC SECURITY SYSTEM IN BRAZIL

Ricardo Dourado dos Santos

Maria Cristina Pontes de Oliveira

Amélia Cohn

.....41

3- DECENTRALIZATION AND REGIONALIZATION OF HEALTH ACTIONS AND SERVICES AND THE CORRELATION BETWEEN SDG, IEG-M AND IGM SUS-SP.

Graziela Nóbrega da Silva

Renato Braz Mehanna Khamis

.....85

**4- THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN
VARIOUS MEDICAL SPECIALTIES: CURRENT TRENDS,
PERSPECTIVES, AND PROPOSAL FOR REGULATORY
PUBLIC POLICY**

Verônica Scriptore Freire e Almeida

Sérgio Luiz de Matteo

César Lobão Santana

Isabela Santos de Vasco Guedes

.....117

**5- ORTHOTANASIA IN THE DIMENSION OF THE
FUNDAMENTAL RIGHT TO HEALTH**

Eduardo Leandro de Queiroz e Souza

Renato Braz Mehanna Khamis

.....157

**6- EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA: UN ESTUDIO
COMPARATIVO ENTRE BRASIL Y EE.UU.**

Cláudio Luiz Masutti

.....189

**7- GENDER VIOLENCE AND THE LIMITS OF THE
NORMATIVE LEGAL PROTECTION SYSTEM**

Guilherme Aurélio Santos Trindade

Maristela Aparecida Steil Basan

Renata Salgado Leme

.....207

**6- LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: UN PANORAMA
HISTÓRICO**

Evelyn Siqueira Lima

Renata Salgado Leme

.....237

**6- HUMAN RIGHTS, BIOETHICS, AND SPIRITUALITY IN
INTEGRAL PATIENT HEALTH CARE**

Cristiane Ribeiro Assis

Renata Salgado Leme

.....271

Cláudio Luiz Masutti

**EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA: UN
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE BRASIL Y
EE.UU. ¹**

Cláudio Luiz Masutti ²

¹ **How to cite:**

MASUTTI, Cláudio Luiz. Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia: Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU. **Global Health Law Journal**, Santos-Brazil, v. 03, n. 02, p. 189-206, 2025, available at: <https://ojs.unisanta.br/index.php/GHL/index>

² **Cláudio Luiz Masutti:**

Graduado de la Facultad de Ciencias Médicas de Santos.
Título de Pediatría.
Posgrado en UCI Pediatría y Neonatal.

Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.
DOI:

Resumen

Antecedentes: Este estudio explora las consecuencias del embarazo adolescente, un problema de salud pública con implicaciones significativas para la salud reproductiva, el desarrollo social y la igualdad de género. En Brasil y Estados Unidos, las tasas de embarazo precoz han mostrado variaciones relacionadas con factores culturales, económicos y sociales. En Brasil, las disparidades regionales exacerban el problema, especialmente en las zonas con menos acceso a la anticoncepción y la educación sexual. En los Estados Unidos, a pesar de los avances en la reducción de las tasas, persisten los desafíos entre las minorías y las poblaciones de bajos ingresos. Este estudio busca analizar cómo estas diferencias se reflejan en la salud, la calidad de vida de los adolescentes y el impacto socioeconómico, destacando las estrategias y políticas públicas implementadas en ambos contextos.

La metodología: se basó en una revisión sistemática de datos y estudios publicados entre 2014 y 2024, con énfasis en artículos científicos indexados en bases de datos como PubMed, SciELO y CDC Reports. Se seleccionaron estudios observacionales, revisiones sistemáticas y análisis comparativos que abordaron las tasas de embarazo adolescente, los factores determinantes y la efectividad de las intervenciones preventivas. Los criterios de inclusión priorizaron los estudios que analizaron las políticas públicas y los datos epidemiológicos en poblaciones adolescentes de Brasil y Estados Unidos, considerando variables socioeconómicas y culturales.

Los resultados: indican que, mientras Brasil enfrenta barreras relacionadas con las desigualdades regionales y las limitaciones en el acceso a la salud y la educación, Estados Unidos ha avanzado en la reducción de las tasas a través de programas como el "Programa de *Prevención del Embarazo Adolescente*". Medidas como la expansión de la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y la integración de los adolescentes en los sistemas públicos de salud han demostrado ser eficaces en ambos países. Sin embargo, desafíos como la escasez de fondos, las barreras culturales y la falta de

**Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.**

DOI:

continuidad de la atención aún limitan el impacto de las políticas implementadas. El estudio concluye que los enfoques colaborativos, culturalmente adaptados y basados en la evidencia son esenciales para mitigar los efectos del embarazo temprano y promover el bienestar de los adolescentes.

Palabras clave: Embarazo adolescente, Salud reproductiva, Políticas públicas, Brasil, Estados Unidos, Educación sexual, Anticoncepción.

Abstract

Antecedentes: Este estudio explora las consecuencias del embarazo adolescente, un problema de salud pública con implicaciones significativas para la salud reproductiva, el desarrollo social y la igualdad de género. En Brasil y Estados Unidos, las tasas de embarazo precoz han mostrado variaciones relacionadas con factores culturales, económicos y sociales. En Brasil, las disparidades regionales exacerban el problema, especialmente en las zonas con menos acceso a la anticoncepción y la educación sexual. En los Estados Unidos, a pesar de los avances en la reducción de las tasas, persisten los desafíos entre las minorías y las poblaciones de bajos ingresos. Este estudio busca analizar cómo estas diferencias se reflejan en la salud, la calidad de vida de los adolescentes y el impacto socioeconómico, destacando las estrategias y políticas públicas implementadas en ambos contextos.

La metodología: se basó en una revisión sistemática de datos y estudios publicados entre 2014 y 2024, con énfasis en artículos científicos indexados en bases de datos como PubMed, SciELO y CDC Reports. Se seleccionaron estudios observacionales, revisiones sistemáticas y análisis comparativos que abordaron las tasas de embarazo adolescente, los factores determinantes y la efectividad de las intervenciones preventivas. Los criterios de inclusión priorizaron los estudios que analizaron las políticas públicas y los datos epidemiológicos en poblaciones adolescentes de Brasil y Estados Unidos, considerando variables socioeconómicas y culturales.

**Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.
DOI:**

Los resultados: indican que, mientras Brasil enfrenta barreras relacionadas con las desigualdades regionales y las limitaciones en el acceso a la salud y la educación, Estados Unidos ha avanzado en la reducción de las tasas a través de programas como el "Programa de *Prevención del Embarazo Adolescente*". Medidas como la expansión de la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y la integración de los adolescentes en los sistemas públicos de salud han demostrado ser eficaces en ambos países. Sin embargo, desafíos como la escasez de fondos, las barreras culturales y la falta de continuidad de la atención aún limitan el impacto de las políticas implementadas. El estudio concluye que los enfoques colaborativos, culturalmente adaptados y basados en la evidencia son esenciales para mitigar los efectos del embarazo temprano y promover el bienestar de los adolescentes.

Keywords: Adolescent pregnancy, Reproductive health, Public policies, Brazil, United States, Sex education, Contraception.

1. Introducción

El embarazo adolescente es un problema multidimensional que afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. Aunque las tasas mundiales han disminuido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 12 millones de niñas de entre 15 y 19 años dan a luz anualmente, muchas de ellas en condiciones socioeconómicas desfavorables.^{1,2} En Brasil, las disparidades regionales agravan el escenario, ya que las regiones Norte y Nordeste registran las mayores incidencias de embarazo precoz debido al acceso limitado a métodos anticonceptivos y a programas

**Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.
DOI:**

educativos consistentes.^{3,4} En los Estados Unidos, los avances en la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos han resultado en una reducción significativa de las tasas en las últimas décadas. Sin embargo, las minorías raciales y las comunidades de bajos ingresos siguen enfrentándose a barreras que perpetúan el problema.^{5,6} Este estudio busca profundizar en la comprensión de las causas, consecuencias y abordajes del embarazo adolescente en dos contextos distintos, proporcionando una base para recomendaciones de políticas públicas más efectivas.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General: Analizar las implicaciones del embarazo adolescente en Brasil y Estados Unidos, destacando similitudes, diferencias y estrategias de enfrentamiento.

2.2 Objetivos específicos

1. Comparar las tasas de embarazo adolescente entre ambos países.
2. Evaluar los impactos médicos, sociales y económicos en diferentes contextos culturales.
3. Examinar las políticas públicas y los programas de prevención implementados.

**Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.
DOI:**

4. Proponer recomendaciones basadas en evidencia para mejorar los indicadores de salud e igualdad social.

3. Metodología

La investigación se basó en una revisión sistemática de estudios publicados entre 2014 y 2024, utilizando bases de datos como PubMed, SciELO y CDC Reports. Se incluyeron estudios observacionales, revisiones sistemáticas y análisis comparativos que abordaron las tasas de embarazo adolescente, los determinantes culturales y sociales y la efectividad de las políticas públicas.

Criterios de inclusión:

- Estudios con datos sobre Brasil y Estados Unidos.
- Publicaciones revisadas por pares que analizan las políticas públicas y los resultados sociales y de salud.

Análisis:

Los datos se organizaron en tablas y gráficos comparativos, con análisis crítico de las intervenciones.

**Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.**

DOI:

4. Resultados

4.1 Tabla de estudios analizados

Referencia	Objetivo del estudio	Principales resultados
SINASC (2015-2021)³	Evaluar las tasas de embarazo adolescente en Brasil.	Las regiones Norte y Nordeste concentran el 63% de los casos.
CDC (2024)⁵	Analizar el impacto del "Programa de Prevención del Embarazo en Adolescentes".	Reducción del 58% en las tasas de embarazo adolescente entre 2010 y 2020.
SciELO (2023)⁴	Estudiar las desigualdades regionales en el embarazo adolescente.	Las regiones rurales tienen una mayor incidencia debido a la falta de acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual.
UNFPA (2022)⁷	Comparar las políticas mundiales de salud reproductiva.	Las políticas integradas aumentan la adherencia de los adolescentes a los métodos anticonceptivos modernos.
Bicalho et al. (2021)⁶	Identificar las tendencias de fecundidad en adolescentes brasileñas.	Las tasas de fecundidad entre las adolescentes de 10 a 14 años se mantuvieron estables en 3,3 nacimientos por 1.000 habitantes.
Levandowski y Piccinini (2020)⁸	Estudiar el impacto psicológico del embarazo precoz.	Las adolescentes embarazadas son más propensas a desarrollar trastornos emocionales y abandonar la escuela.

**Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.**

DOI:

Martin et al. (2020)⁹	Examinar la efectividad de los anticonceptivos de acción prolongada en los Estados Unidos.	Los anticonceptivos implantables contribuyeron a una reducción del 45 por ciento en las tasas de embarazo adolescente durante cinco años.
Costa et al. (2022)¹⁰	Explorar las vulnerabilidades sociales asociadas al embarazo precoz en Río de Janeiro.	Las desigualdades sociales y la violencia sexual son determinantes críticos del embarazo entre las niñas de 10 a 14 años.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SINASC (2015-2021)³, CDC (2024)⁵, SciELO (2023)⁴, UNFPA (2022)⁷, Bicalho et al. (2021)⁶, Levandowski y Piccinini (2020)⁸, Martin et al. (2020)⁹ y Costa et al. (2022)¹⁰.

Detalles de los nuevos estudios

1. **Bicalho et al. (2021):** Este estudio brasileño destacó la estabilidad de las tasas de fecundidad entre adolescentes muy jóvenes (10 a 14 años), lo que indica que los esfuerzos actuales deben dirigirse hacia cambios culturales y estructurales profundos.⁶
2. **Levandowski y Piccinini (2020):** El impacto emocional de los embarazos tempranos fue uno de los principales focos, mostrando una mayor propensión a desarrollar depresión y otros trastornos mentales entre las adolescentes embarazadas, especialmente aquellas sin el apoyo familiar adecuado.⁸

**Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.
DOI:**

3. **Martin et al. (2020):** Al analizar datos de los EE. UU., la investigación demostró que los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, como los DIU y los implantes, tuvieron un impacto directo en la reducción de las tasas de embarazo adolescente.⁹
4. **Costa et al. (2022):** Con base en datos de Río de Janeiro, este estudio reveló que las niñas expuestas a la violencia sexual y las desigualdades económicas enfrentan riesgos sustancialmente mayores de embarazo temprano. Este análisis refuerza la necesidad de intervenciones preventivas y protectoras.¹⁰

Análisis inicial

Indicador	Brasil	Estados Unidos
Tasa de embarazo adolescente (2020)	62/1,000 adolescentes	16/1,000 adolescentes
Consultas prenatales completas	El 49,5% de las mujeres embarazadas	El 88% de las mujeres embarazadas
Tasa de deserción escolar	33%	20%
Acceso a la anticoncepción	Limitado en las zonas rurales	Amplio, con programas específicos

Fuente: Adaptado de OMS (2022)¹, UNFPA (2023)², SINASC (2015-2021)³, CDC (2024)⁵, SciELO (2023)⁴, Ministerio de Salud (2021)¹² y HHS (2023)¹³.

**Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.
DOI:**

La tabla y los estudios más recientes complementan el análisis inicial, destacando la importancia de los enfoques multifactoriales. En Brasil, la implementación de políticas que aborden las cuestiones culturales y socioeconómicas sigue siendo limitada. Por otro lado, Estados Unidos demuestra que los avances tecnológicos y los programas educativos

consistentes pueden reducir significativamente las tasas de embarazo adolescente, aunque no son suficientes para eliminar las desigualdades estructurales. Los datos fueron organizados en tablas y gráficos comparativos, con análisis crítico de las intervenciones.

Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.

DOI:

**Tabla 1: Indicadores comparativos del embarazo
adolescente**

**Tabla comparativa: Tasas de embarazo adolescente
por región (Brasil y EE.UU.)**

Región	Brasil (por cada 1.000 adolescentes)	Estados Unidos (por cada 1.000 adolescentes)
Norte	75	-
Nordeste	65	-
Sudeste	40	-
Sur	35	45
Midwest	50	-
Sur (Estados Unidos)	-	45
Noreste (EE. UU.)	-	25
Medio Oeste (EE. UU.)	-	35
Oeste (Estados Unidos)	-	30

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SINASC (2015-2021)³, CDC (2024)⁵ y SciELO (2023)⁴.

**Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.**

DOI:

Análisis adicional

• **Brasil:** Las regiones Norte (75/1.000) y Nordeste (65/1.000) tienen las tasas más altas de embarazo adolescente, lo que refleja las desigualdades socioeconómicas y el acceso limitado a la salud reproductiva.

• **Estados Unidos:** Las tasas son más bajas en general, pero la región Sur (45/1,000) se destaca con las tasas más altas, relacionadas con las barreras culturales y económicas.

4.2 Datos comparativos

Indicador	Brasil	Estados Unidos
Tasa de embarazo adolescente (2023)	53/1.000 adolescentes. ^{10,11}	15,4/1.000 adolescentes. ¹¹
Consultas prenatales completas	49,5% de las mujeres embarazadas. ¹²	88% de las mujeres embarazadas. ¹²
Deserción escolar	33% ¹²	20% ¹³
Acceso a la anticoncepción	Limitado, sobre todo en las zonas rurales. ¹¹	Amplio, con programas subsidiados. ¹¹
Educación sexual en las escuelas	Fragmentado, con baja cobertura nacional. ¹⁰	Integrado en el currículo escolar. ¹³
Población más vulnerable	Regiones Norte y Nordeste; jóvenes negras e indígenas. ¹²	Minorías étnicas (latinos y afroamericanos) ¹³

**Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.
DOI:**

Tasa general de natalidad (2023)	14,3 nacimientos por cada 1.000 habitantes. ¹²	11,0 nacimientos por cada 1.000 habitantes ¹¹
Mortalidad materna (2019-2021)	62-190 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, con disparidades raciales (negros: 190; indígenas: 149) ¹²⁻¹⁴	17 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. ¹¹

Fuente: Adaptado de OMS (2022)¹, UNFPA (2023)², SINASC (2015-2021)³, CDC (2024)⁵, SciELO (2023)⁴, Ministerio de Salud (2021)¹² y HHS (2023)¹³.

5. Discusión

Los datos analizados revelan un patrón de desigualdad en el abordaje y los resultados del embarazo adolescente entre Brasil y Estados Unidos. En Brasil, aunque las tasas han disminuido gradualmente en los últimos años, siguen siendo altas en las regiones menos desarrolladas, como el norte y el nordeste. Factores como la desigualdad socioeconómica, la baja educación y el acceso limitado a métodos anticonceptivos son determinantes significativos de esta realidad. Los datos muestran que el 49,5% de las adolescentes embarazadas tuvieron 7 o más visitas prenatales, mientras que el 41% tuvieron solo de 4 a 6 visitas, lo que indica disparidades regionales significativas en el acceso a la salud básica.^{5,6} En los Estados Unidos, la reducción de las tasas de embarazo

**Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.
DOI:**

adolescente ha sido impulsada por programas educativos y un mayor acceso a métodos anticonceptivos, como el Programa de Prevención del *Embarazo en Adolescentes*. Sin embargo, persisten problemas entre las minorías étnicas y las poblaciones de bajos ingresos, que se enfrentan a barreras culturales y económicas. La tasa de embarazo entre las adolescentes latinas y afroamericanas sigue siendo desproporcionadamente alta, lo que refleja desigualdades sociales y raciales profundamente arraigadas.^{7,8} Las consecuencias sociales, como la deserción escolar y la exclusión económica, afectan gravemente al desarrollo de las adolescentes. En Brasil, alrededor del 33% de las adolescentes embarazadas abandonan la escuela, lo que agrava el ciclo de la pobreza. En Estados Unidos, esta tasa es del 20%, pero los impactos se exacerban en las comunidades marginadas. Ambos países ponen de manifiesto la necesidad de políticas más inclusivas y culturalmente adaptadas para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a los derechos reproductivos.

Los factores emocionales también juegan un papel central. Las adolescentes se enfrentan a juicios sociales, aislamiento y, a menudo, a la falta de apoyo familiar adecuado, lo que intensifica los desafíos psicológicos. Los programas de apoyo

**Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.**

DOI:

emocional son esenciales para mitigar los efectos adversos de la maternidad temprana y promover el bienestar de las mujeres jóvenes y sus hijos.^{9.10}

6. Conclusión

El embarazo adolescente representa un problema multidimensional que requiere estrategias de enfrentamiento específicas y regionales. En el Brasil, los esfuerzos deben dirigirse a reducir las desigualdades regionales y ampliar el acceso a la anticoncepción y la educación sexual, especialmente en las zonas rurales y las comunidades marginadas. Programas como "Salud en la Escuela" necesitan expansión y financiamiento para lograr una mayor cobertura y efectividad. En los Estados Unidos, aunque las tasas están disminuyendo, la brecha entre los grupos socioeconómicos y raciales indica que las políticas universales no satisfacen plenamente las necesidades de las poblaciones vulnerables. El fortalecimiento de programas específicos, como el Programa de Prevención del *Embarazo en Adolescentes*, y el aumento de las iniciativas culturales y lingüísticas inclusivas son clave para continuar reduciendo las tasas de embarazo adolescente. Ambos países pueden beneficiarse del intercambio de experiencias y buenas prácticas, especialmente en lo que

Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.

DOI:

respecta a la educación sexual integral y el apoyo socioemocional a las adolescentes embarazadas. La promoción de campañas educativas y la inclusión de las adolescentes en diálogos sobre sus derechos reproductivos son pasos cruciales para transformar este escenario.

Referencias

1. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). **Informe Mundial sobre el Embarazo en la Adolescencia**, 2022.
2. UNFPA. **Informe Anual**, 2023.
3. SINASC. **Datos sobre embarazo adolescente**, 2021.
4. CDC. **Informe sobre el embarazo en adolescentes**, 2024.
5. Ministerio de Salud. Datos del SINASC (2015-2021). Disponible en: <https://bvsmms.saude.gov.br>. Fecha de acceso: 10 dic. Año 2024.
6. SCIELO Salud Pública. **Embarazo adolescente en Brasil: desafíos regionales**, 2023. Disponible en: <https://scielo.org>. Fecha de acceso: 10 dic. Año 2024.
7. CDC. **Embarazo adolescente en los Estados Unidos**, 2023. Disponible en: <https://cdc.gov>. Fecha de acceso: 10 dic. Año 2024.
8. INSTITUTO GUTTMACHER. **Informes Anuales sobre Embarazo en Adolescentes**, 2021. Disponible en: <https://guttmacher.org>. Fecha de acceso: 10 dic. Año 2024.
9. LEVANDOWSKI, D. y Piccinini, C. **Impacto psicológico del embarazo adolescente**. Revista Brasileña de Psicología, 2020. Fecha de acceso: 10 dic. Año 2024.

Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.
DOI:

10. COSTA, S. F. y cols. **Vulnerabilidades sociales y embarazo precoz en Río de Janeiro**, 2022. Disponible en: <https://unirio.br>. Fecha de acceso: 10 dic. Año 2024.
11. SCIELO Salud Pública. Disparidades en el acceso a la educación sexual en Brasil, 2023. Disponible en: <https://scielo.org> Fecha de acceso: 10 dez. Año 2024.
12. CENTROS PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (CDC). Embarazo adolescente en los Estados Unidos, 2023. Disponible en: <https://cdc.gov> Fecha de acceso: 10 dic. Año 2024.
13. MINISTERIO DE SALUD. Datos sobre embarazo adolescente en Brasil (2015- 2021). Disponible en: <https://bvsmis.saude.gov.br> Fecha de acceso: 10 dic. Año 2024.
14. HHS. Oficina de Asuntos de Población del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). Tendencias en el embarazo y la maternidad adolescente, 2023. Disponible en: <https://opa.hhs.gov> Acceso el: 10 dic. Año 2024.

Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia:
Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU.
DOI:

How to cite:

MASUTTI, Cláudio Luiz. Evaluación de las Consecuencias del Embarazo en la Adolescencia: Un Estudio Comparativo entre Brasil y EE.UU. **Global Health Law Journal**, Santos-Brazil, v. 03, n. 02, p. 189-206, 2025, available at: <https://ojs.unisanta.br/index.php/GHL/index> .

Global Health Law Journal

Submissions - Call for papers

Submissions to the **Global Health Law Journal** are peer-reviewed by our distinguished Editorial Board and reviewers, consisting of internationally recognized experts.

Please send your submission* to: **global@unisanta.br**

Articles can be submitted in English, Spanish, French, Italian or Portuguese.

If you have any questions about the Global Health Law Journal, please contact our Editor-in-Chief Verônica Scriptore Freire e Almeida.

e-mail: global@unisanta.br

Global Health Law Journal

***Guidelines:**

Title of the article: Arial 14 in Bold, 1.5 spacing

Authors: right aligned, Arial 12, 1.5 spacing

Presentation (mini-CV) of the authors: insert a footnote for each author: Arial 10, single space, skipping a line between each author.

Abstract: Title in Arial 12 – abstract text in Arial 11, single space. Keywords: up to 5, separated by a comma.

Article text and Titles within article: Arial 12, 1.5 spacing.

-Use the "Author-Date" style, as follows: (NOBEL, 2025, p. 127).

Direct citation (more than 3 lines): Arial 10 font, single spacing, 4 cm indentation.

Footnotes: Arial 10, single spacing

References: Arial 12, single spaced, with 5 pt (after). Example: NOBEL, Alfred. Health Law. New York: Basic Books, 2023.

Please send your submission to: global@unisanta.br

**GLOBAL
HEALTH
LAW
JOURNAL**